

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve İnşaat Sektöründe Uygulanması

Namık HÜSEYİNLİ

Doç.Dr Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
namik.huseyinli@alanya.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0003-2518-5622>

Makale Başvuru Tarihi : 20.11.2025

Makale Kabul Tarihi : 24.12.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.18059380

Akif ABDULLAH

Doç.Dr Afyon Kocatepe Üniversitesi
aabdullah@aku.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0001-8750-3783>

Burcu TÜRKTAŞ

Y.Lisans Öğr.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
turktasburcu@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-4215-5372>

Özet

Anahtar Kelimeler:

İş sağlığı ve
güvenliği kanunu,
inşaat sektörü, iş
kazaları kişisel
koruyucu
donanımlar

Bu araştırmanın amacı, inşaat sektöründe çalışan işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yönelik tutum ve davranışlarını incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup toplanan veriler yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Mülakat yapılan işçiler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 15 inşaat işçisi ile görüşülmüş ve kendilerine yarı yapılandırılmış sorular sorularak toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre, işçiler kişisel koruyucu donanımlar kullanımının öneminin anlamakla birlikte bu donanımların işi zorlaştırdığı veya rahatsızlık verdiği için kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, bir kısım işverenlerin düşük kaliteli ekipman sunduğu, denetimlerin yetersiz olduğu, iş güvenliği uzmanlarının ise yaptıkları denetim prosedürünü bazen göstermelik olarak yaptıkları dile getirilmiştir. İşçiler, yaptıkları işin riskler doğurabileceğini bildikleri halde bazen işi hızla bitirme kaygısıyla iş güvenliği kurallarını ihlal ettiklerini ifade etmişlerdir. Görüşmeye katılan işçiler, bazı güvenlik önlemlerinin gereksiz olduğunu, özellikle halat kullanımı gibi önlemlerin çalışma alanında hareket özgürlüğünü kısıtladığını belirtmişlerdir. Araştırma, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sadece denetimle değil, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesiyle sağlanabileceğini ortaya koymaktadır.

Abstract

Keywords:

Occupational health and safety law, construction industry, occupational accidents, personal protective equipment.

The objective of this research is to examine the attitudes and behaviors of construction workers regarding occupational health and safety measures. The study employed a qualitative research methodology, and data were gathered through face-to-face interviews. Participants were selected using a purposive sampling method, consisting of 15 construction workers. The data collected via semi-structured interview questions were subsequently analyzed using the content analysis method. According to the findings derived from the research, although workers acknowledge the significance of utilizing personal protective equipment (PPE), they reported non-compliance due to the physical discomfort or operational impediments caused by such equipment. Furthermore, it was stated that certain employers provide sub-standard equipment, regulatory inspections remain inadequate, and the audit procedures conducted by OHS specialists are occasionally performed in a perfunctory manner. Workers expressed that, despite being cognizant of the inherent risks of their profession, they occasionally circumvent safety protocols due to production pressure and the exigency to complete tasks rapidly. The participating workers further asserted that some safety measures are redundant, noting that specific precautions - particularly the use of safety ropes—restrict their freedom of movement within the workspace. This research demonstrates that a robust occupational health and safety framework cannot be achieved solely through external oversight; rather, it necessitates the internalization and adoption of an occupational health and safety culture within professional life.

1.GİRİŞ

Ülkemizde çalışan sayısının artmasıyla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu artış, iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinde de yükselişe de yansımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş yerlerinde karşılaştıkları tehlike ve risklerin önlenmesi ile mevcut risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çok boyutlu bir alandır. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının amacı bireylerin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemektir.

Türkiye'de iş kazası ve meslek hastalığı oranlarının yüksek seviyelerde olduğu, Avrupa ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalarda iş kazası ve ölüm oranları açısından üst sıralarda yer aldığı istatistik verileri de ortaya konmaktadır (Cengiz ve Özbakır, 2024; Şen, Dursun, & Murat, 2018). Özellikle inşaat sektörü, en çok kazanın yaşandığı alanlardan biridir ve bu kazalar çoğunlukla yüksekten düşme şeklinde meydana gelmektedir (Erdiş vd., 2011; Metinsoy ve Müngen, 2011). İnsan sağlığını korumak ve bu kazaları en aza indirmek ya da tamamen önlemek amacıyla, çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan korunması için iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önlemleri büyük önem taşımaktadır.

İş kazalarını önceden engellemek, kazaların yol açacağı maddi ve manevi zararlardan daha etkili bir çözümdür. Bu nedenle, geçmiş iş kazalarının analizleri dikkatle incelenmelidir (Dündar, 2024). Sanayileşme ve teknolojik gelişmelerin çalışanlar açısından yarattığı güvenlik riskleri ve toplumsal bilinç eksikliği, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının artırmaktadır (Horozoğlu, 2017). Bu riskleri bilinçli bir şekilde önlemek ve sorunları yönetebilmek için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmış ve bu kanun çerçevesinde güvenli bir çalışma ortamı ve iş sağlığı kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı genel olarak açıklanmış ve iş sağlığı ve güvenliği açısından inşaat sektörünün önemine dikkat çekilmiştir. İşçilerle yapılan mülakat ile alınan cevaplar temel alınarak bu çerçevede kayıt altına alınan ses kayıtları yazıya dökülmüş ve bu cevaplar ise nitel içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında inşaat işçilerinin görüşlerine başvurularak çalışma ortamında alınan

önlemler, karşılaşılan sorunlar ve işçilerin kişisel koruyucu dolananım kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun davranıp davranmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

İş sağlığı ve güvenliği hakkı, bir insan hakkıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanların haklarını ve çalışma sürelerini belirlemeye başlanıldığı yer, ilk olarak endüstri devrimiyle birlikte İngiltere’de, çocuk işçiler, kadın işçiler için çıkartılan yasalardır. 1807’de İngiltere’de ‘çırakların sağlığı ve güvenliği yasası, 1810’da Fransa’da çıkan “İmparator Kararnamesi” ve 1840 tarihli İş Mevzuatı, 1834 Almanya’da ve daha sonrasında diğer ülkelerde çıkarılan kanunlar iş sağlığı ve güvenliği alanda öncü olarak nitelendirilecek yasalardır. İşçi, çalışma sırasında kullandığı aletler ve işlediği hammaddelerden kaynaklanan gaz, toz gibi risklere maruz kalmaktadır. Uzun çalışma saatleri ve üretim koşulları işçinin sağlığı ve güvenliğini sürekli olarak olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir. İş sağlık ilişkisinin ilk kez Hipokrat tarafından yapıldığı, kurşun işlerinde çalışanlarda görülen sağlık sorunlarına işaret ettiği belirtilmiştir. İşçi Sağlığı İş Güvenliğinin babası olarak bilinen Bernardino Ramazzini ilk meslek hastalığı kitabını yazan araştırmacı olarak kayıtlara geçmektedir (Özveri, 2015).

Ülkemizde mevzuat açısından iş sağlığı ve güvenliğinin Anayasamızdaki bazı maddeler, bu hakka dayanak oluşturmaktadır. Anayasamızda, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olmasını düzenleyen 2. madde, kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını düzenleyen 17. madde, çalışma koşulları ve dinlenme hakkını düzenleyen 50. madde, sağlık hizmetlerini düzenleyen 56. madde, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu ve devletin bu güvenliği sağlayacak tedbirleri alacağı ve gerekli teşkilatı kuracağına ilişkin 60. madde iş sağlığı ve güvenliği hakkının temel dayanağını oluşturmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda genel bir hüküm ile düzenlenmiş ve işverene işçiyi gözetme borcu yüklemiştir. Türk Borçlar Kanunu, m. 417 hükmü ile işçinin kişiliğinin korunması, işçinin tacize karşı korunması ve işçinin çalıştığı işyeri ve yaptığı işten kaynaklanan tehlikelere karşı korunmasını öngörmüş ve insanın yaşam ve sağlık hakkını ön plana çıkararak zarar gidermekten öte zararın önlenmesini hedefleyen bir yaklaşım içinde işverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamını belirlemiştir (Tiftik & Adıgüzel, 2016).

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkaran olumsuz çalışma koşullarını ortadan kaldırmayı hedefleyen kapsamlı bir düzenlemedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu kapsamında çalışan işçileri, çırak ve stajyerleri, memur, sözleşmeli personel ve diğer kamu görevlilerini içine almaktadır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiş ve “*Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır*”, şeklinde düzenlemesiyle uygulama alanı olarak faaliyet konularına bakılmaksızın bağımlı çalışanların tamamı bu kanun kapsamına alınmıştır.

6331 sayılı Kanunun temelinde iş sağlığı ve güvenliği açısından önleme ve koruma yaklaşımı olduğu söylenebilir. Nitekim iş kazası meydana geldikten sonra bu kazaya sebep olan nedenler araştırılarak çözüm üretilmesi ve tazmin uygulamalarının izlenmesi olarak değil, iş kazası veya meslek hastalıklarının meydana gelmeden önlenmesini sağlayan bir sistemin kurulabilmesini öngören bir düzenin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 6331 sayılı Kanunun iş sağlığı ve güvenliği açısından gelişmeleri takip eden, mevcudu iyileştiren, geliştiren, denetleyen, dinamik bir anlayış benimsediği ifade edilmektedir (Çelik, Caniklioğlu, Canbolat & Özkaraca, 2021). Nitekim ülkemizde var olan “tazmin etmek” amacından ziyade “önlemek” amacının ön plana çıkarılarak ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının da teori ve uygulamasını bu amaç üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Boz-Eravcı, 2019: 351; Akın, 2012).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; 1) Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerinde, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanların faaliyet

konularına bakılmaksızın uygulanır (md. 2)”. Aynı maddenin 2. fıkrasında kanun kapsam dışında bıraktığı faaliyetler de belirtilmiş: “*Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindeki hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. d) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. e) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri*”, kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır.

Türkiye’de iş kazası, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda; “*İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay*”, olarak tanımlanmıştır. Doktrinde ifade edilen bir tanımlamada, iş kazası, sigortalının işverenin otoritesi altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedence ya da ruhça zarara uğratan bir olay olarak ifade edilmiştir (Güzel, Okur & Caniklioğlu, 2021).

Meslek hastalığı, çalışan kişinin çalıştığı ortamda risklere maruz kalmasından dolayı oluşan hastalık ve rahatsızlıklardır. 5510 sayılı Kanun meslek hastalığını, “*sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir*”, şeklinde tanımlamıştır (5510 SSGSSK md. 14). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3. maddesinde meslek hastalığı, “*Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık*” şeklinde tanımlanmıştır.

Sonuç olarak, çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının önlenmesi için mevzuat açısından gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve etkin bir denetim sistemine ihtiyaç vardır. İş sağlığı ve güvenliği, bireysel olarak kişisel tercihlere bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuatta öngörüldüğü işleyişin uygulanması hem çalışanların karşılaşabilecekleri risklerden korunmaları hem de işverenlerin sorumluluklarını yerine getirmesi açısından önem taşımaktadır.

3. İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşverenler, işçilerin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta iş sağlığı ve güvenliğinin korunması için işverene birçok yükümlülükler öngörmüştür. Kanunun 4. maddesinde; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapması (1/a); işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlaması (1/b); risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması (1/c); çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alması (1/ç) ve yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alması (1/d), işverenin genel yükümlülükleri olarak açıklanmıştır.

İşveren için iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunun “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri” başlıklı 6. maddesi uyarınca; “*Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet olarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir...*”.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ve bu kaza ve hastalıklarının nedenlerinin araştırılması çalışma hayatında maruz kalacak çalışanları koruma ve önleyici tedbirler alma açısından önemlidir (Kılıkış, 2013). Kanuna göre, tespit edilen iş kazaları ve meslek hastalıklarının belirli bir süre ve usul dahilinde kayıt

altına alınması ve ilgili kurumlara bildirilmesi öngörülmüş olmasına rağmen bu konuda yetersizlikler olduğu resmi istatistiklerin çoğu zaman doğru verileri yansıtmadığı görülmektedir (Hüseyinli ve Koç, 2018). 6331 Sayılı Kanun'un 14. maddesinde işveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ve iş sebebi ile meydana gelen kaza ve hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmekle yükümlü tutulmuştur. Madde uyarınca, İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenlemek, işyerinde meydana gelen olaylarla ilgili raporlar düzenlemek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunun 15. maddesinde işveren, çalışanları bakımından sağlık gözetimiyle yükümlü kılınmıştır. Madde uyarınca; işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenesi yapılacaktır. Tehlike sınıfına göre işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaktır.

6331 sayılı Kanun ile işçiyi bilgilendirme yükümlülüğü madde 16'da düzenlenmiştir. Düzenleme uyarınca işveren çalışan ve temsilcilerinin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla, işyerinin özelliklerini de dikkate alarak, olası sağlık ve güvenlik riskleri ve koruyucu önleyici tedbirler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, ilkyardım, afet acil durum, yangınla mücadele, tahliye işlerinde görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmek zorundadır. İşveren, ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, bilgilendirme, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların işverenlerini bilgilendirme, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlamak da işverenin yükümlülüklerindedir.

6331 sayılı İSGK. m. 17'de "Çalışanların Eğitimi" başlığı altında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenmiştir ve buna ilişkin "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir. Kanunun 17. maddesine göre; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, özellikle işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Söz konusu eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşacak ve işyerinde karşılaşılabilecek risklere karşı uyulması gereken kuralları öğretilen ve neticede verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, ortaya çıkacak tehlikelere karşı işçilerde bir bilinç oluşturacak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürü kazandıracaktır (Eyrenci, Taşkent, Ulucan & Baskan, 2020). Çalışanlara güvenlik kültürü kazandırmadığı takdirde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde yetersiz kalacaktır (Sümer, 2020).

4. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI

Çalışmak bireylere toplumsal yaşamda yer kazandırır, onları tatmin eder ve aynı zamanda toplumla kaynaşmalarına katkı sağlar. Aynı zamanda çalışma ortamından veya işin niteliğinden kaynaklı etkenler, insanın sağlığı üzerinde olumsuz etkiler doğurabilmekte, fiziksel, kimyasal, psikolojik, sosyal ve ekonomik pek çok yönleriyle de insan sağlığını etkileyebilmektedir (Akbulut 2001; İlhan, vd. 2006). Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin bu olumsuzluklardan korunması için, çalışanın fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan verimliliklerinin artırılmasını ve korunmasını öne çıkarmaktadır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ciddi sonuçları, sadece çalışanları değil, aynı zamanda aileleri, işverenleri ve dolaylı olarak ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilediği için gerçekleştirilebilecek olumsuz risklerin önlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, çalışma alanındaki tüm bireyler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için gösterilen çabalar bütünü olarak ifade edilmiştir (Takaoglu, vd. 2018).

Çalışma koşulları açısından özellikle sanayi ve inşaat gibi yoğun emek gerektiren sektörlerde, işçilerin maruz kaldığı olumsuz koşullar, uzun vadede ciddi sorunlara yol açmaktadır. İşçilerin çalışma esnasında kullanmakta oldukları iş aletleri, yararlanılan ham maddeler ve bunların değişip dönüşmesi esnasında meydana çıkan gazlar, çevreye ve insan sağlığına zarar veren gürültüler, tozlar vs. gibi uzun süren çalışma vardiyalarıyla etkileyici sıcak, soğuk iklim şartlarıyla birlikte makineye bağlı devamlı kısa sürelerle ortaya çıkmış ve monotonlaşmış

kısa veya uzun hareketler çalışanın sağlığında ciddi yaralanmalar ve hastalıklar ortaya çıkmaktadır (Çulha ve Hüseyinli, 2020)

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, günümüzde küresel düzeyde önem kazanmakta, farklı sektörlerde yaygın biçimde uygulanmakta ve her sektöre özgü önemli standartlar geliştirilerek hayata geçirilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu uygulamaların sektörler ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin derinlemesine incelenmesi ve karşılaşılan sorunların ele alınması, bu sorunlara yönelik önlemlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Özellikle, inşaat sektörü, ekonomide çok önemli bir yer tutan ve çok sayıda alt işkolu ile yerli sanayiye bağlı ve dışa bağımlı sektör olmaması gibi özellikleri ile birlikte yüksek katma değer sağlayan bir sektördür. Dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak kilit sektör olarak kabul edilmekte sektörün lokomotif gücü vazgeçilemez değer olarak ortaya çıkmaktadır (Ata ve Öncü, 2017:3). Ancak, inşaat sektörü aynı zamanda “çok tehlikeli” sınıfında yer alan bir iş kolu olduğundan, iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının en sık yaşandığı alanlardan biridir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, inşaat sektöründe çalışan işçilerin, diğer sektörlerde çalışanlara göre 3 ila 6 kat daha fazla iş kazası riskiyle karşı karşıya olduğu belirtilmektedir. Şantiye ortamlarında esnek çalışma saatleri ve iş-yaşam dengesinin iç içe geçmesi, çalışanların sosyal ve fiziksel yükünü artırmaktadır. Kırdan kente göçle birlikte sektörde eğitim seviyesi düşük, vasıfsız işgücü artışı yedek işgücünün oluşmasına yol açmaktadır. Ayrıca, sektörde hâkim olan taşeronlaşma ve işçi örgütlenmesinin zayıflığı ile iş güvenliği, çalışma saatleri ve ücret düzeyi gibi çalışma koşullarının olumsuz etkilenmesi arasında anlamlı bir bağ olduğu ifade edilmektedir (Tanyılmaz & Karahan, 2021; Alnak & Gündar, 2022).

Türkiye ekonomisinde inşaat sektörünün özellikle 2002 yılından itibaren hızla büyüdüğü ancak sonraki yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle sektörün büyümesinin düşük hızla devam ettiği görülmektedir. Bu süreçte inşaat sektörü ile GSYH arasında büyüme oranlarının yıllara göre artması ve azalması bağlamında paralel bir süreç izlemiştir. Dolayısıyla inşaat sektörü ile ülke ekonomisindeki büyüme arasındaki güçlü bir bağlantı olduğu görülmektedir. Ancak sektörün büyüdüğü dönemlerde çalışma koşullarının ağırlaştığı, özellikle taşeronlaşmanın artarak iş yoğunluğunu ve güvencesiz istihdamı artırdığı görülmektedir. Günümüzde de inşaat sektöründe çok sayıda işçinin haftalık ve günlük olarak yasal çalışma süreleri üzerinde veya kayıt dışı ve sigortasız çalıştırılması söz konusudur. Ayrıca sektörde çok sayıda işçinin taşeron işverenlere bağlı olarak çalıştığı belirtilmektedir (Tanyılmaz, & Karahan, 2021).

İnşaat sektörü diğer üretim süreçleri ile kıyaslamada, daha fazla tehlikeli ekipmanlar ve ağır çalışma koşulları altında insan gücüne dayalı faaliyetlerin yürütüldüğü bir sektördür. Dolayısıyla inşaat sektöründeki çalışma koşulları iş sağlığı ve güvenliği açısından ciddi riskler yaratmaktadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan iş kazalarının önemli bir kesiminin, inşaat sektöründe meydana geldiği görülmektedir. Türkiye’de gelişmekte olan bir ülke olarak inşaat ve diğer riskli çalışma sektörlerinde uygulanan iş güvenliği önlemleri açısından yetersiz kalmaktadır. Verilere bakıldığında, iş kazalarına bağlı ölüm oranlarının Avrupa Birliği üye ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğu görülecektir. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de en fazla iş kazası ve iş kazasına bağlı ölümler inşaat sektöründe yaşanmaktadır. SGK (2020) verilerine göre, 2020 yılı Türkiye’deki iş kazalarının yaklaşık %12’si, iş kazası sonucu ölümlerin ise %28’i inşaat sektöründe gerçekleşmiştir (Derin & Şahin, 2024; Özbakır & Deniz, 2024). Yüksek taşeronlaşma ile kayıt dışı çalıştırmanın ve çok sayıda göçmenin istihdam edilen inşaat sektöründe işçiler uzun çalışma süreleriyle zaman baskısı ve ağır koşullarda çalışmaktadır. Sektörde işverenler ise iş güvenliğine karşı duyarsız oldukları vurgulanmaktadır (Yılmaz & Tosun, 2018).

Türkiye genelinde 2014-2022 yıllarını baz alan çalışmada sigortalı çalışan sayısında genel bir artış gözlemlenirken, inşaat sektöründe bu sayının yıllara göre değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. İş kazası geçiren çalışan sayıları 2018 yılından sonra azalma eğilimi gösterdiği, aynı zamanda 2022 yılında çalışanlar arasında görülen meslek hastalıkları sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı belirlenmiştir. Türkiye genelinde iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişi sayısı en fazla 2016 yılında, inşaat sektöründe ise 2019 yılında gerçekleşmiştir. Geçici iş göremezlik süreleri açısından ise en yüksek seviyeye 2021 yılında ulaşılmış, bu yılki

geçici iş göremezlik gün sayısının diğer yıllara göre belirgin şekilde arttığı saptanmıştır (Çüçen & Kurtoğlu, 2024).

İş kazaları, yalnızca çalışanı değil, işvereni, çalışan ailesini ve toplumu etkileyen ciddi maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır. Maddi zararlar doğrudan ve dolaylı masraflar olarak tedavi giderleri, iş göremezlik ödemeleri, tazminatlar ve sigorta harcamaları ve dolaylı masraflar olarak ise genellikle göz ardı edilen ancak etkisi daha büyük olan ilk yardım ve taşıma giderleri, üretim sürecindeki aksamalar, moral ve verim kaybı, çalışmadığı dönemde işçiye ödenen maaşlar, ekipman hasarları, dava süreçleri ve kazanın yol açtığı psikolojik sorunları kapsamaktadır. Doğal olarak, insan sağlığında kalıcı hasarlara yol açan iş kazaları, beraberinde getirdiği maddi yüklerle birlikte, zarar gören çalışan üzerinde derin ve uzun vadeli bir yıkım yaratmaktadır.

Türkiye’de mevcut istatistikler, iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından önemli sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır. En çok sorun yaşanan bir sektör olarak inşaat alanında kazalar gerçekleşmeden önlemlerin alınması önemlidir. Bu bağlamda, iş güvenliğinin sağlanması için eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, etkin bir denetim mekanizmasının kurulması ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin geliştirilmesi sektörde daha güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlayacaktır.

5.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Araştırmanın amacı, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından yaşanan sorunlar çerçevesinde, işçilerin iş güvenliği kurallarına ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesidir. Çalışmada işçilerin söz konusu kurallara ne ölçüde uydukları ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uyulmamasının sebepleri ele alınmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın temel sorusu, *“İnşaat sektöründe çalışan işçilerin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında öngörülen kurallara ve uygulamalara ilişkin bilinçleri, yasal düzenlemelere ilişkin tutum ve davranışları ve söz konusu kural ve mevzuata uyulmamasının sebepleri nelerdir?”* olarak belirlenmiştir. Çalışma, işçilerin kişisel koruyucu donanım kullanım düzeylerini, iş güvenliğine ilişkin bilinçlerini ve yöneticiler ile çalışanlar arasındaki uyumsuzlukların olası nedenlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın örnekleme, farklı illerde inşaat sektöründe çalışan farklı mesleklerde çalışan işçilerden oluşmaktadır. Araştırmaların en önemli unsuru gibi örneklem seçimi, literatürde bulunan çoğu çalışmanın da en zayıf halkası olarak görülmektedir (Baltacı, 2018). Bu çalışmada nitel araştırmalarda en sık kullanılan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçlı örnekleme modeli kullanılmıştır. İlgili sektörde büyük bir hedef kitleden rastgele küçük miktarda örneklem seçilmesi şüpheleri azaltmakta, inanılabilirliği sağlamakta (Creswell, 2013; Kemper, Stringfield & Teddlie, 2003; Baltacı, 2018) ve bilimsel araştırmanın doğasına daha uygun bir yaklaşım gibi araştırmacının önyargılı bir şekilde davrandığı yönündeki ithamları boşa çıkarmaktadır (Arastaman, Fidan ve & Fidan, 2018). Çalışmada amaçlı örnekleme modelinin gereği olarak, araştırmanın amacına ulaşabilmek için ilgili sektörden seçilen katılımcıların yeterli deneyim ve konuya ilişkin derin veri aktarabilecek çalışanlar arasından seçilmiştir.

Araştırmanın yöntemi olarak, nitel analiz yöntemlerinden olan içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel içerik yöntem ile elde edilen veriler, bireylerin, süreçlerin, deneyimlerin, davranışların ve eylemlerin tanımlanması yapılabilmektedir. Aynı zamanda bu veriler üzerinden bireylerin değerleri, istekleri, duygu ve düşünceleri, inançları ve kanaatleri de detaylı bir şekilde aktarılabilmektedir (Alanka, 2024). Sosyal bilimlerde araştırma amacıyla yaygın kullanılan içerik analizi, araştırmacılar için geniş yorumlama olanakları sağlamaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniğiyle gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılara önceden belirlenen sorular sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda esnek biçimde ilave sorular sorulmuştur. Bu yöntem ile katılımcıların bilgi, deneyim ve sorunları daha ayrıntılı aktarmalarına olanak tanınarak söz konusu sorularla araştırmanın kapsamı genişlemekle birlikte verilerin derinliği artmıştır.

Geçerlik ve güvenilirlik: Nitel araştırmalarda nicel araştırmada olduğu gibi olgunun ne derece var olduğuna değil, söz konusu olgunun ne anlama geldiğine odaklanılır (Arslan, 2022). Bu bağlamda nitel araştırmalarda geçerlik, kullanılan veri toplama aracının, gerçekleştirilen işlemlerin, verilerin uygunluğunu ve güvenilirlik ise çalışmanın

tutarlılığını ifade etmektedir (Creswell, 2017). Araştırmada geçerliliği sağlamak amacıyla yoğun betimleme tekniğinden yararlanılmıştır. Güvenilirliği artırmak için ise “Detaylı Kayıt Tutma” (Audit Trail) yaklaşımı uygulanmıştır (Creswell ve Miller, 2000). Araştırmada geçerliğin sağlanmasında inandırıcılık, aktarılabilirlik ve teyit edilebilirlik stratejileri ve güvenirliliğin sağlanmasında tutarlılık stratejileri göz önünde bulundurulmuştur (Lincoln ve Guba, 1985).

Nitel araştırmaların “geçerlilik” ölçütünün sağlanması için kuramsal verilerden, araştırmacıların tecrübelerinden ve görüşme notları gibi çoklu veri kaynaklarından yararlanma yoluyla araştırmanın geçerliliği artırılabilirliği kabul edilmektedir (Patton, 2014; Stake, 1995; Arslan, 2022). Veri, yöntem, örneklem ve araştırmacı çeşitlenmesinden yararlanılarak araştırmanın daha açık, zengin ve ayrıntılı bir biçimde ortaya konulmasıyla nitel araştırmanın geçerliliği güçlendirilmektedir (Tutar, 2022).

Nitel araştırmalarda, bilimsel araştırmanın temel ölçütlerinden biri olarak sonuçların inandırıcılığına dikkat çekilmiştir (Lincoln & Guba, 1986; Shenton, 2004). Araştırmanın inandırıcılığını sağlamak için örneklemin tarafsız bir biçimde seçilmesi, önemli bir strateji olan çeşitleme (triangulation) ile bulguların inandırıcılığının artırılması (Golafshani, 2003), katılımcıların dürüst cevaplar vermeye teşvik edilmesi (Sekaran, 2003) ve yinelenen sorular sorularak verilerin inandırıcılığının denetlenmesi (Krefting, 1991) nitel araştırmalarda başvurulan uygulamalardır (Şener, Bahçeci, Doğru, Sel, 2017). Yine nitel araştırmalarda araştırma bulguları açısından “güvenirlilik” ölçütleri sürecin açık, şeffaf bir biçimde yürütülmesini ifade eden “doğrulanabilirlik” (confirmability) (Lincoln, & Guba, 1985) ve farklı araştırmacılar tarafından elde edilen verilerden çıkarılan anlamların birbirine uyumlu olmasını ifade eden “tutarlılık” (dependability) ile sağlanabileceğini ifade edilmektedir (Franklin, Cody ve Ballan, 2010). Bu doğrultuda, nicel araştırmalarda iç tutarlılık güvenirliliğine karşılık nitel araştırmalarda tutarlılık ve dış güvenirliliğe karşılık ise doğrulanabilirlik ölçütü kullanılmaktadır (Lincoln ve Guba, 1985). Bu bağlamda esnek bir araştırma yöntemi olan nitel araştırmaların görüntü, ses ve doküman gibi kaynaklarla güvenilir bir şekilde aktarılabilirliği önemli bir husustur (Arslan, 2022).

Bu araştırmada geçerliliği sağlamak amacıyla mülakat sürecinde toplanan veriler ayrıntılı biçimde kayıt altına alınarak, görüşmelerin tamamı ses kaydıyla belgelenmiş ve bu konuda katılımcıların onamı alınmıştır. İşçilerin deneyimlerini kendi ifadeleriyle aktarmalarını sağlayan yarı yapılandırılmış derinlemesine sorular ile araştırmanın inandırıcılığı güçlendirilmiştir. Elde edilen kayıtlar yazıya dökülerek, aktarılabilirliği artırmak için çalışma alanı, katılımcı özellikleri, elde edilen temalar ve alt kodlar ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Araştırmanın güvenirliliğini sağlamak için veriler sistematik biçimde analiz edilmiş ve analiz sürecinde tema, kod ve ham veri arasında sürekli karşılaştırma yapılarak bulguların araştırma amacıyla uyumluluğu sürekli denetlenmiştir.

Araştırma, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanı Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'nun 08.10.2025 tarih ve 09/19 sayılı etik onayı ile gerçekleştirilmiştir.

6.BULGULAR

Çalışmada, inşaat sektöründe çalışan 15 işçi ile mülakat yapılarak sektörde çalışan katılımcıların cevapları analiz edilmiştir. Katılımcıların tamamı inşaat sektöründe çalışan 24 ile 46 aralığında erkek işçilerden rastgele seçilmiştir. Çalışmaya katılan işçilerin belirli bir süre inşaat deneyimine sahip olmalarına dikkat edilerek, sektörde deneyimi en az 4 yıl ve üzeri olarak inşaat işçileri mülakata dâhil edilmiştir. Görüşme yapılan işçiler meslek olarak farklı mesleklerden seçilerek boyacılık, sıvıcılık, fayansçılık, elektrikçilik, kalıpcılık ve duvarcılık gibi inşaat sektöründe önemli görev alanlarında çalışanlar seçilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Ad, Cinsiyet, Yaş, Mesleği ve Tecrübe yılları

Katılımcı	Cinsiyet	Yaş	Meslek	Tecrübe (yıl)
K1	Erkek	24	Duvarcı	4
K2	Erkek	45	Boyacı	20
K3	Erkek	43	Kalıpcı	20
K4	Erkek	46	Fayansçı	25

Katılımcı	Cinsiyet	Yaş	Meslek	Tecrübe (yıl)
K5	Erkek	42	Elektrik	18
K6	Erkek	30	Sıvacı	5
K7	Erkek	28	Boyacı	6
K8	Erkek	25	Kalıpcı	11
K9	Erkek	28	Sıvacı	8
K10	Erkek	25	Duvarcı	5
K11	Erkek	29	Kalıpcı	4
K12	Erkek	33	Sıvacı	9
K13	Erkek	27	Duvarcı	7
K14	Erkek	34	Kalıpcı	10
K15	Erkek	41	Duvarcı	19

Bulgular, nitel araştırma kapsamında içerik analiziyle açıklanmıştır. Araştırmada metin ve ses kayıtları alınarak veriler toplanmış, katılımcıların kaydedilen ses kayıtları yazıya dökülerek analizde kullanılmıştır. Bu verilerden ana temalar çıkarılmış ve alt kodlar hâlinde gruplandırılmıştır. Elde edilen verilerden iş güvenliği uygulamalarında esneklik, kuralların uygulanmaması ve denetim sorunu ve fiziksel koşullar ve çalışma ortamı etkisi başlıklı ana temalar oluşturularak bu temalar altında belirlenen alt kodlar belirlenerek yorumlanmıştır.

Tablo 2. Araştırma Tema/Kod Listesi

İş Güvenliği Uygulamalarında Esneklik	İş güvenliği bilinci
	İş güvenliği konusunda duyarsızlık
	“Bana bir şey olmaz” yaklaşımı
Kuralların Uygulanmaması ve Denetim Sorunu	Bireysel önlemin kurumsal güvenliğe tercihi
	Gösteriş amaçlı uygulamalar
	Denetim yetersizliği
Fiziksel Koşullar ve Çalışma Ortamı Etkisi	İklim koşulları
	Baskı (Hızlı iş bitirme isteği Zaman baskısı/ Zaman Kaygısıyla Önlem İhlali)
	Ekonomik kaygılar
	Kişisel Rahatlığın İş Güvenliğine Tercih Edilmesi / Rahat çalışma eğilimi
İletişim ve Uyum Sorunları	Yönetim ile Çalışan Arasında İletişim/Çatışma
	Bilgilendirme sorunu
	Yöneticilerin deneyimsizliği

6.1. İş Güvenliği Uygulamalarında Esneklik

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan da anlaşıldığı üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde öngörülen koruyucu düzenlemelere rağmen sektörde iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli sorunların yaşandığı görülmektedir. Yapılan görüşmeler sonucu, işçilerin bir bölümünün iş güvenliğiyle ilgili kurallara karşı duyarsız ve isteksiz olduklarını göstermektedir. Söz konusu inşaat sektöründe, iş güvenliği önlemleri işçiler tarafından çoğu zaman gereksiz bir zorunluluk olarak görülmekte ve bu sebeple de onlar tarafından bilinçli bir şekilde ihmal edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sektörde iş güvenliği kültürünün tam

olarak yerleşmemiş olması, işçilerin güvenlik uygulamaları konusunda bilinçsiz olmaları ve gerekli önlemlere karşı duyarsızlıkları ciddi riskler oluşturmakta ve iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.

İş güvenliği bilinci: İnşaat sektöründe çalışan işçilerin büyük bölümünün iş güvenliği bilinci konusunda önemli eksiklerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumu K1: *“Açıkçası, herhangi bir işçinin kanunu veya kendi haklarını bilerek çalıştığına emin değilim.”*, ifadesiyle net olarak ortaya koymuştur. İşçinin bu cevabı sektörde çalışan işçilerin yasal haklar konusunda bilgisiz olarak çalıştıklarını ve iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin sınırlı düzeyde olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde, K5: *“Benim gördüğüm, çok kişi haklarını bilmeden ve kurallara da uymadan, tamamen ‘Allah’a emanet’ şeklinde işlerini yapıyorlar.”*, ifadesi ile işçilerin hem kendi yasal hakları hem de iş güvenliği kuralları açısından bilgisiz ve ilgisiz bir tavır sergilediklerini ve gerekli önlemleri almadan çalıştıklarını ve iş güvenliği kurallarının uygulamaya yansımaları hususunda önemli sorunların olduğunu göstermektedir.

Sektörde iş güvenliği konusunda bilinçli çalışanların da bulunduğu gözlemlenmektedir. *“En ufak bir hata yapsak bile can kaybına neden olabilecek. Böyle bir ortamda çalışıyoruz. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinden taviz vermememiz gerekir...”* (K8) şeklindeki ifadesinden bu durum anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, *“Son dönemlerde, iş güvenliği uzmanları kadar müteahhitler ve iş sahipleri de bu konuda daha talepkâr davranıyorlar. Artık sürekli olarak uyarıyorlar, kontrol ediyorlar. Biz de yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyoruz”* ifadesi (K11), işverenlerin ve iş güvenliği deneticilerinin bu konudaki tutumlarının çalışan davranışlarına da olumlu yansıdığına göstergesidir. Dolayısıyla işverenlerin konuya ilişkin sıkı tutumları, denetim mekanizmaları, karşılıklı iletişim ve eğitimler yolu ile iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak güvenlik kültürünün zamanla iş güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlayabilecektir (Eraslan ve Cansaran, 2020).

İş güvenliği konusunda duyarsızlık: İnşaat sektöründe, iş güvenliği konularında aşırı bir duyarsızlık olduğu cevaplar ortaya koymaktadır. İşçilerin alınması gereken güvenlik önlemlerine karşı yeterli duyarlılığı göstermediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, *“Kardeşim, doğrusu biz iş güvenliği konusunda hiç önlem almıyoruz, risk işte... olabildiğince oluyor...”* (K2) ifadesi, kuralların büyük ölçüde göz ardı edildiğini açıkça göstermektedir. İşçiler mevcut riskleri bilmesine rağmen herhangi bir önlem almak için çaba göstermemektedir. Benzer biçimde, *“Konu iş olduktan sonra fark etmez, biri kaza yapsa bile biz işimize devam ederiz, başka bir şeye bakmayız. Kim ilgileniyorsa ilgilenir, biz de kendi işimizi yaparız.”* (K4) ifadesi, söz konusu çalışanın kazalar karşısında duyarsız kaldığının ve iş kazalarına karşı toplumsal bir tepkisizliğin yerleştiğinin tezahürüdür. Yine bir başka işçi, *“Ayakkabıyı genellikle herkes giymektedir, ama bazen kalitesiz olabiliyor, benim ayağıma kaç kere çivi girdi”* (K7), şeklinde ifadesinden sadece işçileri duyarsızlığı değil bazı işverenlerin de konunun ciddiyetini anlamayarak duyarsız bir şekilde olması gereken kaliteyi gözetmeden ekipman verdikleri görülmektedir. Başkalarının uğradığı kazaların bireysel bir sorun olarak görülmesi sistemli bir güvenlik anlayışından yoksun olduğunun göstergesidir.

Katılımcı K8 tarafından dile getirilen: *“Kardeşim, iş sağlığı ve güvenliği her türlü her zaman önemli fakat biz işçiler olarak genel olarak bu durumu fazla önemsemiyoruz. Genelde şantiyelerde iş güvenliği uzmanı gittiğinde alınan önlemlerin hepsi bir anda yok oluyormuş gibi baretlerimizi çıkarıp, halatlarımızı koparıyoruz. Neden? Rahat edemiyoruz ayağına yatıyoruz...”* ifadesi, iş güvenliği kurallarının bilinçli olarak ihlal edildiğini göstermektedir. İş güvenliği denetçilerinin şantiyede bulunduğu süreçte işçilerin koruyucu ekipmanlar kullandığı, onlar ayrıldıktan ve denetim bittikten sonra kullanmaması, iş güvenliği önlemlerinin sadece cezalardan kaçınmak için kullanmış olduklarını göstermektedir. Ayrıca işçilerin çok büyük kesimi tarafından kurallara uyulmamasının normal karşılandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bireylerin insan hayatı için riskleri yeterince önemsemeyerek gerekli tedbirleri zamanında almaması ve kaza sonrasında da aynı tutumu sürdürmesi, risklerle iç içe yaşamayı normalleştiren yaygın bir duyarsızlık yaklaşımı sorunun önemine işaret etmektedir (Akyürek, Koydemir & Topçuoğlu, 2015).

“Bana bir şey olmaz” yaklaşımı: Bazı inşaat işçileri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci olmalarına rağmen çalışma sırasında kuralları yerine getirmemektedir. Bu bağlamda, K10’un, *“Dürüst olmak gerekirse, biz işçilerin çoğu iş güvenliğinin önemini bilsek de uygulamada gereken özeni göstermiyoruz.”* ifadesi, bilgi ve

uygulama arasında ciddi bir kopukluk olduğunu göstermektedir. Bu durum, güvenlik kurallarının hayati önem taşıdığı inşaat sektöründe, çalışanların risklerin farkında olmalarına rağmen bilinçli şekilde bu kuralları göz ardı etmekte ve iş güvenliğini ikinci plana atmaktadırlar. Aynı şekilde, K7'nin "...Benim görevim neyse ben onu yaparım. Ben işimi yaptıktan sonra kendi uyguladığım her şeyi yaparım, başka bir şey tanımam." cevabı, işçinin iş güvenliği konusunda bireysel olarak davrandığını genel olarak ortak hareket edilmediğini ve olası tehlikeler dikkate almaksızın işe devam edildiğinin itirafıdır. Çalışanların fazla cesaretli olması, önceki deneyimlerine dayanarak kendilerine aşırı güvenmesi ile bana bir şey olmaz söylemleri ve yaşanacak iş kazalarına kaderiymiş gibi değerlendirmeleri iş güvenliği konusunda bilgi ve kültürünün oluşmadığını göstermektedir (Güllüoğlu & Güllüoğlu, 2019). Dolayısıyla sektörde iş sağlığı ve güvenliğini kişisel bir tercih olarak gören bir yaklaşım benimsendiği anlaşılmaktadır.

Katılımcı K9'nin "Uzun süre bu işlerde arkadaşlarımız kurallara uymak istemiyor. Senelerdir bu iş için içindeyim, bir kere de ayağım kaymadı şeklinde söylediklerini çok duydum. Çoğu işçi bu şekilde deneyiminin verdiği özgüvenle çalışıyor. Genellikle bu öz güvenlerine göre kurallara uyulmamaktadır", sözleri, önlem almadan ve kurallara ayak uydurmadan çalışan işçilerin risk algısının zayıf olduğunu ve kendi deneyimlerine güvendiklerini göstermektedir. Dolayısıyla bu özgüvenden kaynaklanan alışkanlıklar iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. Aynı görüşü teyit eden diğer katılımcı; "Biz, bir olay başımıza gelmeden değerlendirme yapamayız. Doğru mu, yanlış mı olduğunu ancak bir olay yaşandığında anlarız. Yani yaşamadan bir değerlendirme yapmamız mümkün değildir." (K12) ifadesi, bu işçinin kazaları bu kadar basite indirmediğini ve kaza yaşamadan ciddiye almayacağına ortaya koymaktadır. Özgüvene dayalı "bana bir şey olmaz" algısı sadece bireysel bilinçsizlik veya ihmalkârlığın göstergesi değil, aynı zamanda eğitim ve denetim yetersizliklerinden de kaynaklı olabileceğini göz ardı etmemek gerekir.

6.2. Kuralların Uygulanmaması ve Denetim Sorunu

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları açısından temel sorunlardan biri, iş güvenliği kurallarının düzenli olarak yerine getirilmemesi ve denetim sürecinde yaşanan eksikliklerdir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin işçilerin bireysel tercihlerine bırakılması, kurallara uyulmaması ve etkili bir denetim sisteminin eksikliği sektörde iş güvenliği anlayışının zayıflamasına yol açmaktadır. Sonuç olarak, güvenlik tedbirlerinin göstermelik uygulanması ve denetim eksiklikleri sektörde yaygın ve toplumsal bir sorun hâline gelmiştir.

Bireysel önlemin kurumsal güvenliğe tercihi: İnşaat sektöründe, güvenlik önlemlerinin kurumsal bir uygulama olarak kabul edilmesi ve önlemler alınması gerekmektedir. Ancak bireysel önlemleri tercih eden işçilerin bu tutumu iş güvenliği uygulamalarında önemli bir soruna işaret etmektedir. Katılımcının, "Ben kendi güvenliğimi aldıktan sonra her işimi kendim yaparım." (K7) ifadesi, iş güvenliğini zorunlu bir uygulama olarak değil, bireysel olarak kendi sorumluluğu olarak kabul ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlayış, kurumsal düzeyde sağlanması gereken güvenlik önlemlerini işçinin inisiyatifine bırakmakta ve inşaat sektöründe güvenlik açıklarına zemin hazırlamaktadır. Benzer şekilde, "...Kaza geçirmedim çok şükür, ufak tefek şeyler hariç. Ama böyle büyük kazalar yaşayanlar da kendi güvenliklerini almadıkları içindir." (K6) ifadesi, yaşanan kazalar açısından sorumluluğun bireylerde olması gerektiği anlayışını tekrarlamaktadır.

Diğer bir katılımcının; "Çalışma yöntemi ve iş güvenliği uygulamaları da genellikle kişiye göre değişir. Herkesin, kendisine göre bir çalışma yöntemi ve uygulaması var." (K12) ifadesi ile K5'in "Biraz kişiye bağlı, zekâsına bağlı. Eğer uyum sağlanmışsa sorun olmaz, yoksa Allah rahmet eylesin." sözleri, iş güvenliğinin bilgiye dayalı kurullarla değil, bireysel tercihlere ve kişisel becerilere bağlı olarak şekillendiğini göstermektedir. Bu yaklaşımlar, iş güvenliğini bireysel yükümlülük olarak görmekte ve işçinin ihmeline göre kazayı değerlendirmektedir. Ancak tehlikeli bir çalışma ortamı olan inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sadece işçilerin tercihlerine göre önlem alınarak sağlamak mümkün olmayacaktır. Nitekim böyle bir ortamda yasalarda öngörülen şekilde ve örgütlü uygulamalarla koruma sağlanabilecektir. Nitekim K14'ün "Bazı önlemler çok gereksiz, her ekipmanı kullanmak çok da gerekli değil. Yerine göre önemli olanı kullanıyorum." diyerek bu gerçeği göz ardı ettiklerini göstermektedir. Aynı şekilde K13'ün "İşverenler bize çok da baskı

yapamazlar. Ceza verirse biz de işi bırakırız, deneyimli işçisini kaybeder. Genellikle işverenler bunu göze almazlar.” diye söyledikleri uygulamada var olan manidar bir durumdur. Sonuç olarak, yapılan mülakatlarda elde edilen cevaplardan, bireysel deneyim ve tercihlerin daha ağır bastığı ve iş güvenliği uygulamalarının kişisel çözümlerle sürdürülmesini doğru bulan bir anlayışın sektörde hakim olduğu anlaşılmaktadır.

Gösteriş amaçlı uygulamalar: Görüşmeler doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlemeyi atlatmak veya cezai işlemden kaçmak amacıyla sahada yalnızca göstermelik olarak uygulanabildiği de anlaşılmaktadır. Örneğin, K3, bu durumu “*Yani sadece levha var, diğer uyarılar var, ama uygulama yok, kısacası.... Çelik ayakkabıları her zaman kullanıyorum. Ama işverenler de genellikle kalitesiz ayakkabılar veriyor*” ifadesiyle özetlemiştir. Bu ifade, bazı şantiyelerde güvenlik levhalarının yalnızca denetim zorunluluğu nedeniyle bulundurulduğunu ve güvenlik sağlayıcı bir işlevinin dikkate alınmadığı ve kullanılan ekipmanın da bazen kalitesiz de olsa yasal zorunluluğu yerine getirmek için verildiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, verilen ekipmanın da bazen kalitesiz olmasına rağmen bu yolla yasal zorunlulukların yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, “*Çalıştığımız yerlerde uyarı levhalarının bulunması iyi bir şey, ancak ekipman kullanımına baktığımızda kimsenin bu ekipmanları gerçekten kullandığını görmüyorum.*” (K3) ifadesi, koruyucu donanımların bazı işçiler tarafından yalnızca bulundurulmakla yetinildiğini göstermektedir. Diğer bir işçi, “*Şantiyelerde uyarı levhaları var, ama dikkate alan kim... ama çoğu zaman dikkate alınmıyor.*” diyerek (K6), bu uyarıların çalışanlar tarafından ciddiye alınmadığı belirtilmiştir. Çalışanların büyük çoğunluğu iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının farkında olmalarına rağmen uygulamaya yönelik davranışlarda yerine getirmedikleri diğer çalışmalarda da teyit edilmektedir (Ökten, ve Tüfekçi, 2023). Dolayısıyla uyarı levhaları veya ekipmanların olmasına rağmen bunların kullanımı ve uyarılara uyulması açısından sektörde önemli sorunlar olduğu anlaşılmaktadır.

Denetim sorunu: İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sürekli olarak uygulanması ve işçiler tarafından benimsenmesinde denetim mekanizmasının sağlanması, önem arz etmektedir. İşçinin, “*Genelde şantiyelerde iş güvenliği uzmanı geldiğinde herkes kurallara uyar, ama uzman gittikten sonra her kes kendi bildiğini yapar.*” (K2) şeklindeki ifadesi, iş güvenliği kurallarının yalnızca denetim sırasında ciddiye alındığını göstermektedir. Bazı işçiler denetime göre kurallara uygun davranırmışçasına ekipman kullanmakta ve denetleyicilerin inşaat sahasından ayrılmasıyla kurallara uymayı bırakmakta oldukları bu cevaptan anlaşılmaktadır. Bu durum tek başına denetim yapılmasının yeterli olmadığını ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kültürünün aşılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Benzer bir durumu aktaran katılımcı K11, “*Kişisel koruyucu donanımlarımız var ama her zaman kullanmıyoruz. Bu durum, işin büyüklüğüne göre değişiyor. Büyük şirketlerde iş güvenliği daha sıkıdır, mecburen elimizden geldiğince kurallara uyuyoruz. Ancak küçük şantiyelerde veya iç mekanlarda pek kullandığımız söylenemez.*” ifadesiyle, güvenlik uygulamalarındaki tutarsızlığa da dikkat çekmektedir. Aynı şekilde, K13’ de “*Denetim işletmeden işletmeye göre değişiyor, çok bilinen marka işletmeler bu adlarını korumak için tüm kuralları uyguluyor*”, veya K14’ün “*Benim gördüğüm inşaatlarda çalışanların %90’ı hiçbir iş güvenliğine uymuyor. Bazı büyük işletmeler var, çok büyük bir alanda iş yapıyorlar, denetici hangisini kontrol edebilir?*”, şeklindeki cevaplar denetim ve uygulama arasındaki sorunlara dikkat çekmektedir.

Diğer bir işçi, K13’ün “*bazı işlerde iç alanlarda ip kullanılmasını zorunlu tutuyorlar, ama iki kişi çalışırken ipler karşılıklı olarak birbirine geçiyor ve önlem alınması tehlikeli bile oluyor. Denetim yapan gidince mecburen biz de ipi çıkarıyoruz*”, diye yapmış olduğu açıklama uygulamada işçilerin tutumunu açıklamaktadır. Dolayısıyla işletmelerin kurumsal bir işletme olup olmamasına göre, işin niteliğine veya büyüklüğüne göre uygulamada çalışanların yaklaşımları da değişmektedir. Özellikle küçük işletmelerde ya da iç mekân uygulamalarında koruyucu ekipman uygulanmasının ihmal edildiği belirtilmektedir. Sonuç olarak, sektörde yasanın öngördüğü şekilde sürekli ve etkili bir denetim sisteminin işletilmesi olası risklerin önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak denetim mekanizmalarının ve teknik kontrollerin yetersizliği nedeniyle iş kazalarına ilişkin istatistiklerin yüksek seyrettiği ve yapı denetim firmalarının da denetim konusunda yetersiz oldukları belirtilmektedir (Ağseren ve Küçükali, 2020).

6.3.Fiziksel Koşullar ve Çalışma Ortamı Etkisi

İnşaat sektöründe bazı fiziksel koşullar veya dış etkenler iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkilemekte ve kuralların ihlal edilmesine yol açmaktadır.

İklim koşulları: İnşaat iklim koşulları çalışanlar açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Sıcak ve güneşe maruz kalmalar, gürültü, basınç, aydınlatma, iyonize ve iyonize olmayan birçok hastalıklara neden olabilmektedir (Bilir, 2013). Ayrıca iklim koşulları, önemli bir çevresel faktör olarak, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal etmelerine sebebiyet verebilmektedir. Bu durumu açıklayan işçi K4'ün "*Sıcak havalarda rahat çalışmak istiyoruz; rahat olmak için eldiven takmıyoruz, özellikle baret sıcaklarda terletiyor, insanın nefesin kesiyor...*" şeklindeki ifadesi, işçilerin özellikle sıcak havalarda koruyucu ekipmanları kullanmakta isteksiz davrandıklarını açıklamaktadır.

Benzer biçimde, "*Hava sıcak olduğunda koruyucu ekipmanlar çok rahatsız ediyor, rahat çalışmıyoruz.*" (K10) ifadesi, iklim koşullarının iş güvenliği uygulamalarını etkileyebileceğini göstermektedir. Yine K14'ün, "*Çati üzerinde çivi çakarken baret tam da oturmuyor kafana, yani ikibir kafadan düşüyor yere onu kaldır tak öyle insanı daraltıyor, insanı bunaltıyor ama ayakkabı genellikle herkes kullanıyor...*" ifadesi diğer işçilerle hemfikir olduğunu teyit etmektedir. Dolayısıyla, sıcak havalarda kendisini rahatsız etmemesi veya işin yavaşlamaması için koruyucu baret, halat ve diğer ekipman kullanımı ihmal edilmekte ve ortaya çıkabilecek riskler ciddiye alınmamaktadır.

Baskı: Mülakatta alınan cevaplardan da anlaşıldığı üzere, çalışma sürecinde iş hızlı bitirme beklentisi ve zaman baskısı ve diğer bazı baskı unsurları çalışanların güvenlik kurallarına uyumunu olumsuz etkilemektedir. Nitekim zaman baskısı hissetmeleri işçilerin psikososyal açıdan yaptıkları işe ve işyerlerine olan bakış açılarını etkilemektedir (Kocabaş, vd. 2018). İşçilerden K6'nın "*Çoğu zaman işin daha erken bitmesi için acele ediliyor ve bu nedenle güvenlik kuralları aksatılıyor.*" ifadesi, söz konusu baskı altında işi kısa sürede bitirme çabası veya sadece iş temposuna odaklanılması işçilerin kendi hayatlarını tehlikeye atmalarına yol açmaktadır. Diğer bir işçi K1'in "*Hiçbir önlem olmadan işimize devam edebiliyoruz. Bizim işçilerimiz düzen nedir bilmez. Biz sadece çalışmayı biliriz. Yani işimizi yapar, geçeriz.*" ifadesi, yukarıdaki cevabı teyit etmektedir. Aynı şekilde K13'ün "*Götürü çalıştığımız işlerde elbette bir an önce bitirmek istiyoruz. Öyle olunca ekipmanlar bizi bazen yavaşlatır*", diye güvenlik kurallarını ihmal edilmesi için kendi bakış açlarına göre haklı gerekçeler sunduklarını göstermektedir.

İşçilerin bu gerekçeleri iş güvenliği kültürünü benimsemeden, sadece üretime odaklı bir çalışma ortamının işçiler açısından hayati risklere açık bir süreç olarak tehlike arz ettiğini göz ardı etmektedir. Yapılan bir araştırmada da çalışanlar, işletmenin içinde bulunduğu rekabet koşulları, çalışma temposu ve zaman baskısı gibi unsurların etkili olduğunu dile getirmiş ve işin güvenli mi yoksa hızlı mı yapılması hususunda çelişki yaşadıklarını belirtmişlerdir. Dolayısıyla, iş başı yapılan saatlerde yaşanan adaptasyon eksikliği veya iş sonu yaşanan kazalarda ise işi hızlı bitirerek eve erken gitme çabalarının iş kazalarına neden olduğu açıklanmıştır (Tantan, Mutaf ve Tepe, 2021).

Ekonomik kaygılar: Çalışanların ekonomik kaygıları iş güvenliği önlemlerini doğrudan etkileyen nedenlerden biridir. İşçinin "*.....sadece işimize ve kazancımıza bakarız. Paramızı alırız, bu kadar yani. Önceliğimiz budur.*" (K7) ifadesi, bazı çalışanlar açısından iş güvenliğinin ekonomik kaygıların gerisinde gördüğünü ortaya koymaktadır. İşçilerden K3 "*Biz kendi işimizi yaparız. Elimizden ne geliyorsa onu yaparız, sonra evimize gideriz.*" ifadesi ile iş dışında kalan diğer sorumluluklara karşı mesafeli bir yaklaşımını göstermiştir

İşçilerin bir kısmı ekonomik kaygılarını ön planda tuttuklarını açıkça bu ifadelerle ortaya koymuşlardır. Temel hedefi yalnızca işini tamamlayıp ücretini almak olan çalışanların güvenlik önlemlerine karşı duyarsız tutumu, iş güvenliğine gereken özenin gösterilmemesiyle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla işin yetiştirilmesi veya zaman baskısı gibi sebeplerin yanı sıra ekonomik sebeplerle güvenlik önceliğinin ihmal edildiği belirtilmektedir (Gökçe, 2020).

Kişisel rahatlığın güvenliğe tercih edilmesi: İnşaat sektöründe bazı işçiler kişisel rahatlıklarını engelleyen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine karşı gelmektedirler. Katılımcı K9'un "*Rahat olmak istiyoruz, eldiven, baret terletiyor ve rahatsız ediyor.*" ifadesi, özellikle koruyucu donanımların oluşturduğu fiziksel rahatsızlık sebebiyle kullanmak istemediğini söylemektedir. Aynı şekilde K2'nin "*İnşaatta çalışanların çoğu nasıl rahatsa o şekilde çalışıyor ama işini en iyi biçimde yapmaya çalışıyor.*" ifadesi, çalışanların iş güvenliği kurallarını kendi rahat çalışmalarına engel olmayacak ölçüde uyguladıklarını göstermektedir. İşçilerden K12'nin "*Biz sıvacılar olarak yüksek binalarda iskele üzerinde çalışıyoruz. File ve iskele sabitleme aparatlarını kullanmak gerçekten çok önemli... Ama arkadaşlarımız bu konuda biraz esnek...*" şeklindeki ifadesi de iş güvenliği önlemlerinin hayati önem taşıdığına farkında olsa da bazı işçiler kurallara uymamakta ve bu konuda esnek davrandığını söylemektedir. Ancak Bazı işçilerin ifadelerinden söz konusu kurallara uyulduğu anlaşılmaktadır. K15 "*Ben mutlaka inşaatta koruyucu ayakkabı, yelek ve baret kullanıyorum. Geçenlerde inşaatta kafama bir taş geldi, baret olmasaydı çok kötü sonucu olurdu. Yaz aylarında baret kullanılması biraz sorundur ama kullanmaya mecburuz*", diyerek bu ekipmanlarının öneminde dikkat çekmiştir. Yapılan bir araştırmada da ekipman kullanımının çalışanlarda fiziksel rahatsızlık ve psikolojik zorlanma algısına yol açtığına bulgularına yer verilmiştir (Anayurt ve Metiner, 2023).

6.4. İletişim ve Uyum Sorunları

İşveren ile işçi arasında güçlü bir iletişimin olması iş güvenliği açısından önemlidir. Aynı şekilde iki taraf arasında yaşanacak çatışmalar çalışma sürecinde bazı sorunları ortaya çıkaracak ve işçinin işyerine aidiyet duygusunu olumsuz etkileyebilecektir.

Yönetim ile Çalışan Arasında İletişim/Çatışma: İnşaat sektöründe şantiye şefi veya diğer yöneticilerle işçiler arasındaki iletişimsizlik ve koordinasyon bakımından eksiklikler, karar alma ve iş güvenliği uygulamaları gibi konularda uyumsuzluğa ve çatışmaya neden olabilmektedir. İşçilerden K8'in "*...bizim dediklerimizi dikkate almıyorlar... bu nedenle aramızda sık sık uyuşmazlıklar çıkıyor.*" veya K5'in "*Onlarla uyum sağlamakta zorluk çekiyoruz.*" şeklindeki cevapları, işçilerin tecrübelerinin önemsenmediği ve bu nedenle bir uyuşmazlığın yaşandığı görülmektedir. Bu tür uyuşmazlıklar, sadece iletişimde değil, aynı zamanda yönetici ve işçi ilişkileri bağlamında ortaya çıkabilecek sorunlara işaret etmektedir. Dolayısıyla alt-üst çatışması, çalışma sürecini olumsuz etkilemekte ve bu olumsuzluk da iş güvenliği konusunda çeşitli sorunlara yol açabilmektedir.

Diğer bir konuda K15' "*Gece ara vermeden beton döktüğümüzü biliyorum, neredeyse o gün 4-5 saat uykuyla çalıştık. Uykusuzluk iş güvenliği sorunu değil mi?*", diye şikayetini dile getirmiştir. Nitekim yeterli dinlenme yapmadan çalışan sürekli çalıştığında bu yorgunluk bir kaza geçirmesine sebebiyet verebiliyor (Tantan, Mutaf ve Tepe, 2021). Bilinçli bir çalışan K11'in "*işçilerin sürekli üstleriyle koordineli olması lazım. En sağlıklı budur, yoksa herkes kendi kafasına göre hareket etmemelidir.*" diyerek iş güvenliği için karşılıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Aksi durumda bireysel karar vermeler özellikle inşaat gibi tehlikeli sektörlerde risklere kapı açacaktır.

Bilgilendirme sorunu: Çalışma sürecinde, yöneticilerin iş güvenliği konusunda işçileri bilgilendirmesi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunması, sürece katılımlarını sağlaması ve gerekli eğitimleri vermesi, işçilerin iş güvenliği bilincini artıracaktır. Mülakat sırasında bazı işçiler bu konudaki yetersizliklerden şikâyet etmiştir. Örneğin, "*Genellikle kendilerini ilgilendiren konularda bilgi veriyorlar, ancak bizim açımızdan bir bilgilendirme yapılmıyor.*" (K4) ifadesinden, bilgilendirmenin daha çok işletme yararı yönünde yapıldığı ve iş güvenliği açısından yeterli ve açık bilgilendirmenin eksik olduğu anlaşılmaktadır. Benzer biçimde, katılımcı K10'un "*Sorumluluklar ve haklarımız konusunda da yeterli bilgi verildiğini söyleyemem.*" ifadesi, yukarıdaki cevabı desteklemektedir.

K13 “Her işyeri değişikliğinde bize tetanos aşısı yaptırıyorlar. Oysa biz önceki işyerinde aşı yaptırdığımız için tekrar aşı için vadesi gelmeden bizi aşı yaptırmaya zorluyorlar. Aslında sağlık açısından zararlı, ama bizi değil kendilerini düşünüyorlar”. Söz konusu işçilerin şikayetleri yalnızca iş güvenliği açısından değil, aynı zamanda işçinin kendisini işyerinin bir parçası olarak görmesi açısından da önemlidir. Bilgilendirme konusunda şikayetlerini belirten bu sorun, sadece iletişimsizliğin göstergesi değil, aynı zamanda işçilerin süreçlere katılımını ve sorumluluk alma davranışlarını da olumsuz etkileyecek bir sorun olduğu göz ardı edilmemelidir. İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için özellikle etkili güvenlik iletişimi kurularak iletişim kanallarının sürekli açık tutulması risk ve tehlikelerin erken fark edilmesini ve iş kazalarının ve meslek hastalıklarına ilişkin önleyici tedbirlerin zamanında alınmasını mümkün kılmaktadır (Güler, Derin ve Şahin, 2022).

Yöneticilerin Deneyimsizliği: İnşaat sektöründe yöneticilerle işçiler arasında ortaya çıkan uyumsuzluklardan biri de yöneticilerin sektördeki deneyim ve tecrübe eksikliğidir. İşçi K6'nın “Bizde hem tecrübe hem bilgi var. Ama onlar hayatında hiç çalışmadıkları için çok yetersizler” ifadesi ile deneyimli işçilerin kendilerini yöneticilerden daha deneyimli gördüklerini ve pratikte daha üstün olduklarını ifade etmektedir. Diğer bir işçi de “İnşaat sektöründeki şeflerin çoğu eğitilmiş kişiler, ancak tecrübeleri olmadığından dolayı onlarla uyum sağlamakta zorluk çekiyoruz.” (K3) ifadesi, yeni mezun olan ve deneyimi olmayan şantiye şefleri ile işçiler arasında uyumsuzluk yaşanmaktadır. Diğer bir işçi K14 “Her inşaatta mutlaka okunmuş ama işin her aşamasını bilen deneyimli bir yönetici olur. Diğer işi bilmeyen mühendisler veya diğer okumaz ama deneyimi olmayan tüm yöneticiler hepsi ona tabi olur, o ne dese olur”, şeklinde önemli bir soruna dikkat çekmiştir.

Aslında yönetici ve işçi ilişkileri açısından önemli bir sorunu açıklayan bu cevaplar, sektörde teorik bilgiye sahip ancak saha deneyimi olmayan yöneticilerle çatışma içinde olduklarına işaret etmektedir. Bu durum, yalnızca eğitimin değil, aynı zamanda sektör tecrübesinin de iş güvenliği açısından önemli bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. İşçinin, “Bizim tecrübelerimizi dikkate almıyorlar...” (K12) ifadesi, işçilerin sahip olduğu pratik bilginin yöneticiler tarafından yeterince önemsenmediğini göstermektedir. Sonuç olarak, deneyimsiz ama teorik bilgisi olan yöneticiler ile yıllarını inşaat işçisi olarak geçirmiş deneyimli işçiler arasındaki sorunlar işçilerin çalışma motivasyonunu da olumsuz etkileyebilecektir.

İş güvenliğinin sağlanmasında yalnızca teorik bilgi yeterli değildir. Deneyim, bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğu için yöneticilerin işçi deneyimini de dikkate alarak hareket etmesi, iş güvenliğine de yansıtacaktır. Aksi durumda, bazı çalışanlar, deneyimsiz yöneticilere değil kendi deneyimlerine güvenerek, deneyimsiz buldukları yöneticilerin ve aynı zamanda deneyimsiz denetim uzmanlarının uyarılarını dikkate almayacaktır. Dolayısıyla deneyimsiz yöneticiler, yeni mezun olmuş inşaat mühendisleri, şantiye şefleri ve yapı denetim şirketlerinde çalışan yeni mezun ve deneyimsiz elemanlar bu sorunun muhatapları olarak sorumluluk taşımakta olup, yürüttükleri görev açısından da ağır bir risk altında bulunmaktadır (Engin ve Özbil, 2022; Boztepe, 2024).

7. SONUÇ

Bu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği açısından inşaat sektöründe çalışan işçilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, onların bu konudaki farkındalıklarını, deneyimlerini ve çalışma sırasında kurallara uygun davranıp davranmadıklarını incelemeyi amaçlamıştır. Farklı illerde çalışan işçilerle yapılan görüşmelerde sorulan yarı yapılandırılmış sorularla elde edilen veriler doğrultusunda, bu husustaki sorunların tespiti yapılmıştır. Alınan verilerden de anlaşıldığı üzere, işçilerin çoğunlukla iş güvenliği önlemlerini biliyor olmalarına rağmen, bu önlemleri uygulamada çeşitli gerekçelerle ihmal ettikleri ifade edilmiştir. Özellikle tecrübeli işçilerin “bana bir şey olmaz” düşüncesiyle ekipman kullanımını ihmal ettikleri, kullanmak istemedikleri veya kişisel koruyucu donanımların rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bu ekipmanları kullanmadıkları ve dolayısıyla iş güvenliği kültürünün benimsenmediği ortaya konmuştur.

Aynı zamanda, görüşmelerin sonuçlarından işçilerin verilen çelik ayakkabı veya diğer ekipmanların kalitesizliğinden şikâyet ettikleri ve yapılan denetimlerin göstermelik olduğunu dile getirdikleri görülmüştür.

Yine, inşaat sektöründe görev alan deneyimsiz yöneticilerle işçiler arasındaki ilişkide yaşanan iletişimsizlik veya karşılıklı çatışmaların iş güvenliği uygulamaları açısından sorun teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, özellikle sıcak iklim koşullarında yelek, baret veya eldiven gibi ekipmanların kullanılmasının zorlaşması ve bu durumun kazalara davetiye çıkardığı da çalışma kapsamında ortaya konmuştur.

Sonuç olarak, inşaat sektörü gibi tehlikeli çalışma koşullarının olduğu bir ortamda, iş güvenliği önlemleri yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda yerleşmiş bir iş güvenliği kültürü olarak tüm sektör çalışanları tarafından benimsenmelidir. Bu nedenle, işçilere yönelik eğitimlerin verilmesi, ihtiyaçları karşılayacak kalitede kişisel koruyucu donanımların sağlanması ve denetimlerin yalnızca göstermelik olmaktan çıkarılarak etkin şekilde yapılması önemlidir. Bu çalışmadan elde edilen veriler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamaların hem denetim mekanizmaları hem de eğitim politikaları açısından gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, işçilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak bu görüşler sonucu alınan cevaplar doğrultusunda uygulamaya dayalı daha geniş ölçekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Ağseren, S. ve Küçükali, U. F. (2020). Yerel yönetimlerin, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği denetim mekanizmasına iştirak etmesi. *Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 15(59), ss. 343–352.
- Akbulut T., *İşçi Sağlığına Giriş, (İşyeri Hekimliği Ders Notları, Editör: Akbulut T.)*, 6. Baskı, Türk Tabipleri Birliği Yayını, No:011/01, 45, Ankara, 2001.
- Akın, L. (2012). Sendikaların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına katkısı. *Çalışma ve Toplum*, 3, ss. 101-124.
- Akman, A., ve İşler, M. C. (2012). Trafik iş kazalarının iş sağlığı ve güvenliği, *International Journal of Engineering Research and Development*, 4(2), ss. 21-25.
- Akyürek, F., Koydemir, S. ve Topçuoğlu, E. M. (2015). Türkiye’de güvenlik kültürü düzeyi ve bunu etkileyen toplumsal kültür öğeleri. *The Journal of Europe–Middle East Social Science Studies*, 1(2), ss. 163–189.
- Alanka, D. (2024). Nitel bir araştırma yöntemi olarak içerik analizi: Teorik bir çerçeve. *Kronotop İletişim Dergisi*, 1(1), ss. 64–84.
- Alnak, Y. ve Gündar, B. (2022). Bir binanın inşaat aşamasındaki iş sağlığı ve güvenliğinin incelenmesi ve gerekli önlemlerinin belirlenmesi. *Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 1(1), ss.15–23.
- Altan, R. Y., Genç, H. ve Dağlıoğlu, H. E. (2021). Türkiye’de okul öncesi dönemde matematik alanında yapılan çalışmalara ilişkin bir içerik analizi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 17(33), ss.619–653.
- Amaral, I. R. (2024). Teaching occupational health and safety in engineering using active learning: A systematic review. *Safety Science*, 171 (106391), <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106391>
- Arastaman, G., Fidan, İ. Ö. ve Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenilirlik: Kuramsal bir inceleme. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), ss. 37–75.
- Arslan, E. (2022). Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (51), ss. 396–407.
- Ata, F. İ., ve Öncü, S. (2017). İnşaat işletmelerinin maliyet yönetiminden beklentileri: Türkiye uygulaması. *Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(3), ss. 1-17.
- Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 7(1), ss. 231-274.
- Boz Eravcı, D. (2019). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde işverenin yükümlülükleri. *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 8, (22), ss. 330- 355.
- Boztepe, N. (2024). *Dağarcıktaki tecrübeler 3: Herkes için iş güvenliği*. İstanbul: İTÜ Yayınevi.
- Cengiz, Ö. ve Özbakır, O. (2024). İş güvenliği ve meslek hastalıkları açısından mobilya imalat sektöründe istatistiksel değerlendirme: 2013–2022 yılları arası analiz. *Asia Pacific 9th International Modern Sciences Congress*, Bakü, Azerbaycan, ss. 33-46.

- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. New York: Sage.
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into practice*, 39(3), ss. 124-130.
- Çelik N., Caniklioğlu N., Canbolat T. ve Özkaraca E., *İş Hukuku Dersleri*, 34. Bası, Beta Basım, İstanbul 2021.
- Çulha, Ş. ve Hüseyinli, N. (2020). İnşaat sektöründe iş güvenliği uzmanları açısından yüksekte çalışma uygulamalarının değerlendirilmesi. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 3(66), 1429 -1460.
- Çüçen, A. ve Kurtoğlu, D. (2024). Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen olayların istatistiksel analiz yöntemiyle incelenmesi. *Teknik Bilimler Dergisi*, 14(2), ss.1-10.
- Derin, K. H. ve Şahin, L. (2024). Türk inşaat sektöründe 2011–2020 yılları arasında yaşanan iş kazası istatistiklerinin işyeri, istihdam ve ekonomik büyüme verileri kullanılarak karşılaştırmalı değerlendirilmesi. *Journal of History School*, 15(LXI), ss. 3847-3862.
- Dündar S. Bilim A. ve Bilim N. (2024). Türkiye’deki yaralanmalı iş kazalarının sektörel dağılımı ve analizi. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 13(1,28), ss. 28-33.
- Engin, V. ve Özbil, B. (2022). Türkiye’de uygulanan yapı denetim sisteminin sorunları ile ilgili yaklaşımlar. *Kent Akademisi*, 15(4), ss. 1575–1590.
- Eraslan, E. ve Cansaran, C. (2020). İş sağlığı ve güvenliği algısının değerlendirilmesi. *Journal of Turkish Operations Management*, 4(1), ss. 357–368.
- Erdiş, E., Coşkun, H. ve Gerek, İ. H. (2011). Yapım işlerinde iskele kurulumu ve iş güvenliği ilişkisi. 3. *İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu*, Çanakkale, ss. 285–292.
- Eyrenci Ö., Taşkent S., Ulucan D. ve Baskan E., *İş Hukuku*, 10. Baskı, Beta Basım, İstanbul 2020.
- Franklin, C., Cody, P. A. & Ballan, M. (2010). Reliability and validity in qualitative research. In B. A. Thyer (Ed.), *The handbook of social work research methods* (ss. 273–292). Sage Publications.
- Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report*, 8(4), ss. 597–606.
- Güllüoğlu, E. N. ve Güllüoğlu, A. N. (2019). Türkiye inşaat sektöründe istihdam ve iş kazalarının analizi. *Karaelmas Journal of Occupational Health and Safety*, 3(2), ss. 65–81.
- Güzel Ali, Okur Ali Rıza ve Caniklioğlu, Nurşen. (2021). *Sosyal Güvenlik Hukuku*, 19. Bası, Beta Basım, İstanbul 2021, ss. 377-378.
- Horozoğlu, K. (2017). İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), ss. 265-281.
- Hüseyinli, N. ve Koç. T. S. (2018). “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda meslek hastalıklarının kayıt altına alınmasına ilişkin yasal düzenlemeler”, *Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi*, 15(58), ss. 453-492.
- İlhan, M.N., Kurtcebe, Z.Ö., Durukan, E. ve Koşar, L. (2006). Temizlik işçilerinin sosyo-demografik özellikleri ve çalışma koşulları ile iş kazası ve meslek hastalığı sıklığı, *Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi*, C. 20, S. 6, ss. 433-439.
- Kemper, E., Stringfield, S. & Teddlie, C. (2003). Mixed methods sampling strategies in social science research. İçinde A. Tashakkori & C. Teddlie (Ed.), *Handbook of mixed methods in social & behavioral research* (ss. 273–296). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kılış, İ. (2013). İş sağlığı ve güvenliğinde Yeni Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu (İSGK). “İş, Güç” *Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 15(1), ss.17-41.
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: The assessment of trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, 45(3), ss. 214-222.
- Kütük, E. ve Aksoy, M. (2021). İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği sorunları. İçinde *Sektörel Değerlendirmelerle Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları* (37–78). Ankara: Paradigma Akademi.

- Leso, V., Fontana, L. & Iavicoli, I. (2018). The occupational health and safety dimension of Industry 4.0. *La Medicina del Lavoro*, 109(5), ss. 327-338. <https://doi.org/10.23749/mdl.v110i5.7282>
- Lincoln, Y. & Guba, E. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills.
- Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. *New Directions for Evaluation*, (30), ss. 73–84.
- Metinsoy, T. ve Müngen, U. (2011). İnşaat sektöründe iş güvenliği yönetimi ve genel iş güvenliği performansı ilişkisinin değerlendirilmesi yöntemi. 3. *İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu*, Çanakkale, ss.143–156.
- Özbakır, Ö. Ü. O. ve Deniz, Ö. G. E. (2024). Avrupa Birliği ve Türkiye’de yaşanan ölümlü iş kazalarının karşılaştırılması. *Latin America 8th International Conference on Scientific Researches*, Havana.
- Özveri, M. (2015). *İşçi Sağlığı İş Güvenliği ve İş Cinayetleri*. İstanbul: Birleşik Metal İş Yayınları.
- Sekaran, U. (2003). *Research methods for business: A skill-building approach*. John Wiley & Sons.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), ss. 63–75.
- Sümer H. H. İş sağlığı ve güvenliği hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2020.
- Şen, M., Dursun, S. ve Murat, G. (2018). Türkiye’de iş kazaları: Avrupa Birliği ülkeleri bağlamında bir değerlendirme. *OPUS International Journal of Society Researches*, 9(16), ss.1167–1190.
- Şener, S., Bahçeci, V., Doğru, H. ve Sel, Z. G. (2017). Turizm alanındaki nitel araştırmaların güvenilirlik ve geçerlik ölçütleri kapsamında değerlendirilmesi. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 28(1), ss. 7-26.
- Takaoğlu, Z. B., Kaya, E. Ç., & İri, N. Ö. (2018). İş güvenliği uzmanlarının yaşadığı sorunlar. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 7(2), ss. 1-9.
- Tanyılmaz, K. ve Karahan, M. (2021). Kalkınma ve inşaat sektörü: Türkiye örneği. *Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(1), ss.62–68.
- Tekin, H. H. (2012). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. *İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi*. 3(13), ss. 101-106.
- Tiftik, M., & Adıgüzel, A. (2016). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre genel hizmet sözleşmesinde işverenin işçiyi koruma borcu. *Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi*, (1), ss. 319-356.
- Tutar, H. (2022). Nitel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik: Bir model önerisi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), ss.117–140.
- Yılmaz, F., & Tosun, S. B. (2018). Evaluation of safety trends in construction, mining and transportation sectors in Turkey. *Sigurnost*, 60(1), 13-23.